

TECHNICAL SCIENCES

KONFET AĞACININ (HOVENIA DULCIS THUNB) MEYVƏ VƏ BUDAQLARININ VƏ ƏNCİR BITKISI (FICUS CARICA L.) YARPAQLARININ HIDROFILİK MADDƏLƏRİNİN KƏMIYYƏT TƏRKİBİ

Hafizov S.Q.,

Hafizov Q.K.

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Meyvəçilik və Çayçılıq ETİ

Hafizov R.Q.

Bakı Dövlət Universiteti

QUANTITATIVE COMPOSITION OF HYDROPHILIC SUBSTANCES OF FRUITS AND PEDUNCLES OF THE CANDY TREE (HOVENIA DULCIS THUNB) AND FIG LEAVES (FICUS CARICA L.)

Hafizov S.,

Hafizov G.,

Research Institute of Fruit and Tea Growing of the Ministry of Agriculture of the Republic of Azerbaijan

Hafizov R.

Baku State University

Xülasə

Bu tədqiqat incir yarpaqlarının, həmçinin konfet ağacının meyvələri və onların yeməli saplaqları, toxumu və toxumsuz meyvə hissəsi və çılpaq budaqların tərkibi haqqında məlumatlılığın genişləndirilməsi məqsədi ilə aparılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, Quba rayonunun (Azərbaycan) şəraitində noyabr ayının əvvəlində Sarı Abşeron əncir sortundan yığılaraq quru bir toz halına gətirilmiş yarpaqlarının tərkibindəki askobin turşusunun miqdarı 133.76 mq/100 q təşkil edərək yüksək səviyyədədir, sadə şəkərlərin ümumi miqdarı isə nisbətən aşağıdır (4.83 %/100 q); bu, əncir yarpaqlarının profilaktik məqsədlər üçün pəhriz çayı və C-vitaminli içkilərinin hazırlanmasında istifadə edilməsinə imkan verir. Göyçayda yetişdirilən konfet ağacının dekabr ayının ortalarında gövdələrinin ümumi kütləsində yeməli hissəsi (ətli meyvə saplaqları) 81.5% təşkil etmişdir ki, bu da onun yığılmasının və emalının təşkili üçün yaxşı şərtədir. Aparılmış analizlərin nəticələrinə görə, konfet ağacının ətli meyvə saplaqlarında hidrofil maddələrdən olan sadə şəkərlərin miqdarı 27.98 q/100 q və C vitaminin konsentrasiyası 35.20 mq/100 q olmuşdur, çılpaq gövdələr və toxumlar isə özünü ümumi polifenollarla zəngin mənbə kimi göstərmişdir. Alınmış nəticələr diyetoloqlar, müalicəvi-profilaktik içkilərinin yeni innovativ çeşidlərdə görmək istəyənlər menedjerlər və onların istehsalçıları üçün faydalı ola bilər.

Abstract

This study was conducted in order to expand knowledge about the composition of fig leaves, as well as the fruits of the candy tree and their edible stems, seeds and seedless parts of fruits, as well as bare branches. It showed that the dry powder obtained as a result of drying the November fig leaves of the Sarı Abşeron variety from the Guba district (Azerbaijan) in air at room temperature contains quite a lot of ascorbic acid - 33.76 mg/100 g. While the mass fraction of the total amount of simple sugars was at a relatively low level - 4.83%/100 g. This allows them to be used in the preparation of dietary teas and C-vitamin drinks. In the total mass of the stems of the candy tree from the Geokchai period of mid-December, their edible part (peduncles) accounted for 81.5%, which is a good condition for organizing their collection and processing. Analyses have shown that in fleshy peduncles the content of simple sugars is 27.98 g / 100 g, vitamin C is 35.20 mg/ 100 g, and the bare stems and seeds are rich in common polyphenols. The results obtained can be useful for nutritionists, innovation managers in the production of therapeutic and prophylactic beverages and their manufacturers.

Açar sözlər: əncir yarpaqları, konfet ağacının meyvələri və gövdələri, sadə şəkərlər, turşuluq, ümumi polifenollar, askorbin turşusu, ekstraksiya içkiləri.

Keywords: Fig leaves, fruits and stems of the candy tree, simple sugars, acidity, common polyphenols, ascorbic acid, extraction drinks.

1. GİRİŞ

Ficus carica (əncir) bitkisi Moraceae ailəsinin *Ficus* cinsinə aid ən qədim (ehtimal ki, ən qədim) subtropik yarpaqlı bitkidir [1].

Əncir - son dərəcə şirin meyvədir. Onları təzə və ya qurudulmuş şəkildə istifadə etmək olar və əslində qurudulanlar il boyu mövcuddur. Meyvə təbii şəkərlə çox zəngin olduğundan ona təbii şirniyyat deyilir.

Bənövşəyi, qırmızı, yaşıl və qızıldan başlayaraq müxtəlif rənglərdə mövcuddur.

Əncir yarpaqlarının saman şirəsindən leykodermiya müalicəsində tövsiyə olunan «Furoden» preparatı alınır. Əncir yarpaqlarının infeksiyası bronxial astmada və böyrək xəstəliklərində kömək edir. Gənc budaqların yarpaqlarından hazırlanmış su qayası

qovurğa əleyhinə vasitə kimi istifadə olunur, əncirin təzə yarpaqlarını isə furunkullara qarşı tətbiq edir.

Hovenia dulcis Thunberg - Rhamnaceae fəsiləsinə aid bitkidir. Onun adı 18-ci əsrdə holland senatoru Hovenin şərəfinə verilmişdir. İsveç botaniki Karl Tunberqin rəhbərliyi altında elmi ekspedisiyaya sponsorluq etmişdir. Təbii mühitində ağac hündürlüyü

25 m-ə çatır. Bu cür ölçülərə qədər yalnız öz vətənində böyüyür. Onun hamar, düz gövdəsi boz və qəhvəyi rənglərə malikdir. Budaqlar müxtəlif tərəflərə yayılaraq dəbdəbəli tac yaradır. Gövdənin diametri 65-70 sm-ə çatır. Kultivasiya şəraitində ağaclar maksimum 3-4 metrə çatır. Otaqda becərilərkən bitkinin hündürlüyü 1-1.5 metr təşkil edəcək (şəkil 1).

Şəkil 1. Təbii mühitdə və otaq şəraitində konfet ağacının görünüşü.

Fig. 1. The appearance of the candy tree in the natural environment and room conditions.

Vətəni Şəqi Asiya olan və bu bitki, Çin üzüm ağacı, mərca ağacı, yapon üzüm ağacı, Koreya üzüm ağacı, şərq üzüm ağacı adları ilə öz vətənində geniş yayılmışdır; sonradan dekorativ bitki kimi ABŞ, Avstraliya, Yeni Zelandiya və Mərkəzi Afrikaya gətirilmişdir [2].

Meyvələr və çiçəkyanlıqlar mikroba qarşı, antioksidant və diabetik təsirə malikdirlər, toxumlar isə sidik-qovucu xüsusiyyətlərinə görə alkoqol intoksikasiyasının müalicəsində istifadə edilə bilər. Yaponiya, Çin və Koreyada meyvələrdən qida əlavə və nutricevtik maddələri kimi də istifadə olunur [3-4].

Hovenia H. dulcis Thunb., H. acerba Lindl və *H. dulcis var. tomentella* qədim tibbdə müalicəvi bitki kimi tanınır; xüsusilə, *H. Dulcis* ekstraktları ənənəvi çin təbabətində bir sıra xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Bütöv bitkinin ekstraktı sərxoş sindromda kömək edir, qanda alkoqolun konsentrasiyasını azaldır, alkoqolun çıxarılmasına və sərbəst radikalların aradan qaldırılmasına kömək edir, həmçinin alkoqolun sui-istifadə edilməsi ilə bağlı disfunksiyanın qarşısını alır [5].

Hovenia cinsinə aid olan dərman bitkilərində aşağıdakı kimyəvi fəsilələr müəyyən edilmişdir [6]: triterpenoidlər, flavonoidlər, alkaloidlər, polisaxaridlər və üzvi turşular. *H. dulcis*. bitkisinin kökü, qabığı və yarpaqları dəmməran tipli triterpen saponinləri ilə zəngindir. Toxumlardan diqidrokempferol, kversetin, 3, 3', 5', 5,7-pentaqidroflavon və digidromirisetin kimi flavonoidlər, meyvələrdən əsasən digidromirisetin (və ya ampelopsin) və xovenodulinol kimi digidroflavonollar və mirisetin və gallokatexin kimi flavonollar ayrılmışdır. Alkaloidlər əsasən qabıqda (franqulanin) və toxumlarda (perlolirin), toxumlardan alınmış su ekstraktında isə üzvi turşular (vanilin və ferul) cəmləşir. Nəhayət, çiçək saplaqlarında çoxlu sayda polisaxarid vardır [7].

Beləliklə, *H. Dulcis* bitkisi qida əlavələri və yeni dərmanların və inqredientlərin perspektivli mənbəyi kimi görünür. Konfet ağacının yetkin meyvələri (və ya toxumları) ənənəvi Çin təbabətində istifadə olunur, adətən oktyabr-noyabr aylarında toplanır [8].

Bütün bu bioloji xüsusiyyətlər bitkinin müxtəlif hissələri tərəfindən sintez olunan ikincil metabolitlərin müxtəlifliyi ilə əlaqələndirilə bilər.

Əncir hamaş meyvəsi tibbdə bir çox növ fikusların vacib meyvələridir, onlar bir çox mikroelementlərin mənbəyi olmaqla yanaşı, alkaloidlər, triterpenoidlər, askorbin turşusu və flavonoidlər kimi birləşmələrin mövcudluğu ilə bir çox diabetik və müalicəvi xüsusiyyətlərə malikdirlər [9].

Əncir yarpaqlarından alınan su-spirit ekstraktlarında (+) -katexin, vanilin turşusu, yasəmən turşusu, (-) -epikatexin, ferul turşusu, salisil turşusu, rozmarin turşusu, rutin kimi fenol turşuları və flavonoidlər aşkar edilmişdir. İncir yarpaqları (*Ficus carica* L.) xalq təbabətində müalicə vasitəsi kimi və ya bir çox sağlamlıq problemlərinin qarşısını almaq üçün geniş istifadə olunur (qanda şəkər və triqliseridlərin səviyyəsinin azalması, ürək-damar xəstəlikləri və s.) [10].

Əncirin etanol ekstraktları bəzi xərçəng şişlərinin, diabetin və bəzi viral infeksiyaların böyümə inhibitoru kimi həşəratların dişləməsinə qarşı istifadə olunur. Onlar bakteriya və maya damğalarının əksəriyyətinə qarşı yaxşı inhibatçı effektlər göstərdilər [11].

Bu işə qədər biz zojal və kinkan bitkilərinin meyvələrinin və bəzi yerli incir sortlarının və onların emalı məhsullarının fitokimyəvi tərkibini öyrənmişdik [12-14].

2. MATERIAL VƏ METODLAR

2.1. Tədqiqatın obyektı

Tədqiqatın obyektı kimi Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat Institutunun Geokçay dayaq məntəqəsindən Sarı Abşeron əncir sortunun yarpaqları, həmçinin konfet ağacının meyvələrinin (quru, çox toxumlu, qutu tipinə aid) toxumları və toxumsuz hissəsi, saplaqlar (ətli yeməli hissə) və çılpaq budaqlar götürülmüşdür.

Yuxarıda qeyd olunan əncir sortu ağaclarından toplanmış yarpaqlar 3 noyabr tarixində əvvəl nəm idi; həmin yarpaqlar üç sutka ərzində qaranlıq yerdə havalandırıldıqdan sonra laboratoriya dəyirmanının köməyi ilə nazik toz halına gətirilmişdir. Alınan toz müalicəvi çay çeşidinin alınmasında istifadə edilmişdir.

Şəkil 2.

Əncir yarpaqlarının görünüşü, onlardan hazırlanmış toz məhsulu və bu məhsul əsasında müalicəvi çay dəsti.

Fig.2.

The appearance of fig leaves, a powder product made from them and a set for medicinal tea based on this product.

Həmin nümunələr qeyd olunan ardıcılıqda şəkil 2-də göstərilmişdir.

Konfet ağacının meyvələri ətli meyvə saplaqlara bərkidilmiş yuvarlaq üçguşəli qutulardır. Onlar birbirinə nazik ayaq ilə birləşir və meyvənin əsasını qoruyan və genişlənən çələnglə bitir. Əvvəlcə parlaq yaşıl rəngdədir. Onlar yeyilmir, çünki onların ləti yoxdur. Hər qutunun içərisində toxum vardır. Onlardan tinklər almaq üçün istifadə olunur.

Konfet ağacının yeməli hissəsi meyvənin özü yox, onun saplaqlarıdır. Bu xarakterik xüsusiyyəti onu digər bitkilərin əksəriyyətindən fərqləndirir. Bu təəcüblü fakt konfet ağacını özünəməxsus edir. Yetişmənin əvvəllərində saplaqlar açıq-qonur olur. Yetkin ağac hər il 30 kq yeməli hissə verə bilər.

Ümumi vegetasiya dövrünün sonuna yaxın konfet ağacının meyvələri nəzərə çarpan dərəcədə quruyub tünd qəhvəyi bərk qutularda çevrilir, ağaclar isə qırmızı

rəng alır, yetişmiş meyvə saplaqları isə qırmızı rəng alır və öz quruluşu və dadı ilə qurudulmuş yemişə bənzəyir.

Konfet ağacının budaqları gövdənin müxtəlif tərəflərindən dekabrın ortalarında yığılaraq institutumuzun Meyvə emalı və saxlama texnologiyaları laboratoriyasına çatdırıldıqdan sonra növbəti gündə analiz edilmişdir.

Burada konfet ağacının budaqları (şəkil 3; 1) üzərində olan orqanlara uyğun olaraq əl ilə bir neçə hissəyə bölünmüşdür.

Əvvəlcə budaqların üzərindəki ətli saplaqlar ayrıldı (şəkil 3; 2), sora jnlara bərkidilmiş meyvələr (şəkil 3; 3). Bundan sonra meyvələr ayrıca UShZ-1 laboratoriya ipəkciyində işlənmişdir, bunun nəticəsində alınmış materialdan 3 mm diametrlə laboratoriya siti vasitəsilə toxumlar ayrılmışdır (3-cü şəkil; 4). Bütün bunlar daha iki məhsulun – toxumsuz meyvə qalığının (şəkil 3; 5) və çılpaq budaq hissəsi (şəkil 3; 6) alınması ilə müşayiət olunurdu.

Şəkil 3. Konfet ağacının budaqları (1), onlardan ayrılmış ətli meyvə saplaqları (2), meyvələr (3); toxumlar (4); toxumsuz meyvə qalığı (5) və bundan sonra qalmış çılpaq budaq hissəsi (6).

Fig.3. Branches (1), fleshy peduncles (2), fruit-boxes (3); seeds (4); fruit residue in the form of husks from seed removal (5) and bare stems (6) of the candy tree.

2.2. Hidrofil maddələrin kəmiyyət təhlili üsulları

Quru maddələrin kütləvi payının müəyyənəndirilməsi tədqiq olunan nümunənin daimi çəkiyə qədər qurudulması ilə GOST (Rusiya Dövlət Standartı) 33977-2016 üzrə, sadə şəkərlər - Bertran metodu ilə GOST 8756.134-87 üzrə aparılmışdır. Ümumi turşuluq ISO 750-2013 dövlətlərarası standart üzrə, suda ekstraktların rəng indikatorunun iştirakı ilə 0.1 N NaOH məhlullu titrləşdirməklə (0.0064 - 0.1 N NaOH məhlulunun limon turşusuna hesablanması əmsalı) təyinin edilmişdir. Askorbin turşusunun kütləvi payının müəyyənəndirilməsi QOST 24556-89 üzrə yodometrik üsulla aparılmışdır. Polifenolların ümumi miqdarının təyini fenol maddələrinin oksidləndirməyə sərf olunmamış indokarmin qalığını 0.1 N KMnO₄ titrləşdirməklə etrinə yetirilmişdir; bu prinsip GOST 24027.2-80 üzrə dərman xammalında dabaq

maddələrin təyini metodunun və Rusiya Dövlət Farmakopiyasının müvafiq maddəsinin əsasını təşkil edir.

Bütün analitik təhlillər 5 dəfə təkrarlanır. Məlumatlar statistik cəhətdən Excel vasitəsilə işlənir. Eyni zamanda standart səhv 1.5-2.0%-dən çox deyildi.

3. TƏDQIQATIN NƏTİCƏLƏRİ VƏ MÜZAKİRƏSİ

3.1. Əncir yarpaqlarının fitokimyəvi təhlili

Əncirin yarpaqları iri, 3-5-7-barmaqlı-kürəkli və sərt olmaqla yanaşı ənənəvi ön yarpaqcıqları ilə təchiz olur. Zoğun üzərində yarpaqlar üç qaydada düzülür: növbəli və ya spiralşəkili qaydada, qarşı-qarşıya olan qaydada və topa şəkili qaydada. Yarpaqların kasacıqlarında iki növ - kaprifiqalar və fiqlər (sikonium) - qısaldılmış generativ tumurcuqlar inkişaf edir. Onlar müxtəlif ağaclarda inkişaf edərək oxun

üstündə dəşik və içərisində kiçik boşluq olan sferik-oval formada böyüməsi ilə xarakterizə olunur. Həmin boşluğun içində gözə deyməyən ikievli çiçəklər yerləşir.

1-ci cədvəldə Sarı Abşeron əncirinin xam və qurudulmuş yarpaqlarının tərkibindəki hidrofil (suda həll olan) maddələrinin kəmiyyət tərkibi verilmişdir.

Yarpaqların havalandırma quru otaqda qurudulması nəticəsində quru maddələrin kütləvi payının artması dərəcəsini nəzərə alsaq, havada

qurutma demək olar ki, sadə şəkərlərin, titrəşdirilən turşuların və polifenolların itkisinə səbəb olmamışdır. Həmçinin bu tip qurudulma, demək olar ki, polifenollara təsir etməmişdir və qurutma nəticəsində askorbin turşusunun itkisi onun xam yarpaqlardakı ilkin miqdarının 27.5% səviyyəsində olmuşdur.

Bu cədvəlin məlumatlarından aydın olur ki, xam və quru yarpaqlar C vitamini və ümumi polifenolların olduqca zəngin mənbəyidir.

Cədvəl 1.

Noyabrın əvvəlində yığılmış Sarı Abşeron əncirinin yarpaqlarının fitokimyəvi tərkibi (əvvəlki və havalandırılan quru otaqda qurudulduqdan sonra).

Tərkib komponentləri	Kütlə payı	Xam yarpaqlar	Qurudulmuş yarpaqlar
Su	q/100 q	32.0±1.00	6.0±0.20
Monosaxaridlər	q/100 q	2.70±0.08	3.72±0.12
Saxaroza	q/100 q	0.81±0.03	1.11±0.03
Ümumi turşuluq	q/100 q	0.20±0.01	0.27±0.01
Ümumi polifenollar	q/100 q	0.96 ±0.03	1.32 ±0.04
Askorbin turşusu	mq/100 q	133.41±4.17	133.76±4.45

Orta dəyər (n= 5, p≤0.05)

Toz halına gətirilmiş incirin quru yarpaqlarından çay nümunələri hazırlanmışdır (1 çay qaşığı/200 ml çay). Ən yüksək degustasiya qiymətləri (5 bal sistemi üzrə 4.5 bal) feyxoa (1 meyvə/200 ml çay) və dəfnə yarpağı (1 dəfnə yarpağı/200 ml çay) əlavə edilmiş çay nümunələrinə verilmişdir. Bu ds onunla əlaqədardır ki, bu çaya qurudulmuş feyxoa və dəfnə yarpağının əlavə edilməsi çayın dadına və ətrinə müsbət təsir göstərir.

Əvvəllər biz müəyyənlaşdirmişdik ki, feyxonun təzə meyvələrinin tərkibində xeyli miqdarda leykoantosianlar (145.20-1.77 mq/100 q-a qədər) və katexinlər (312.2-3.81 mq/100 q-a qədər) kimi fizioloji aktiv maddələr var[15]. Bu maddələr çayın dadına cüzi bütüzdürücülük və xoşa gələn yeni çalarlar getirir.

Bundan əlavə, onlarda incir yarpaqlarından hazırlanmış toza nisbətən çoxlu miqdarda titrəşdirilən turşular vardır.

Buna görə də burada qurudulmuş feyxoyaada dad əlavəsi rolu verilmişdir.

Dəfnə yarpağı bir çox bioloji xüsusiyyətlərə malikdir. Onun tərkibində triterpenoidlər və efir yağları, flavonoidlər, dabaq maddələr, evgenol, limon turşusu, karbohidratlar, steroidlər, alkaloidlər var. Dəfnə çayı qarın ağrıların müalicəsində, ağciyərlərin təmizlənməsində, soyuqdeymədə və boğaz ağrısında istifadə olunur [16].

Dəfnə yarpağının yağı qaraciyər ağrılarına xeyirlidir, ondan tənqəfəslik və bronxial astma

xəstəliyində istifadə olunan dərman hazırlanır. Orqanizmi qüvvətləndirir, sidiyi qovur, toksiki maddələri və zəhərləri xaric edir.

Buna görə də bu içkidə dəfnə yarpağına onun dadı və ətri tamamlayan əlavə rolu verilmişdir.

Allergiyaya meyilli olanların və hamilə qadınların dəfnə yarpağından istifadə etməsi məsləhət görülmür.

3.2 *Konfet ağacı meyvələri, saplaqları və onlar yerləşdiyi zoğların fitokimyəvi təhlili*

Konfet ağacının yeməyə yarayan hissəsi olduqca qeyri-adi görünür. Qutu tipli meyvələr böyüdüüyü zoğ hissələri əyilmiş konfigurasiyaya malikdir. Meyvə saplaqları çox qıvrılmış formaya malik olmaqla yanaşı bəzi yerlərdə yoğunlaşmış, bəzi yerlərdə isə daralmış olur. Diametri 1 sm-dən çox deyil.

Çəki metodunun köməyi ilə müəyyən edilmişdir ki, meyvə ağacından yığılmış budaqların ümumi çəkisi 471.2 q təşkil elədiyi halda onların üzərindəki meyvələrin ümumi çəkisi 38.9 q (8.2 %), onların nazik ayaqların ümumi çəkisi - 9.6 q (2.0 %), ətli meyvə saplaqların ümumi çəkisi -384.0 q (81.5 %), üstündə olan meyvə və meyvə saplaqlar çıxardıqdan sonra qalan çılpaq budaqların ümumi çəkisi 38.7 q (8.3 %) təşkil edir (şəkil 4).

Toxumları yastı və çəki və ölçülərinə görə çox fərqli olur.

Şəkil 4. Dekabrın ortalarında konfet ağacının budaqlarında olan ayrı-ayrı orqanlar arasında faiz nisbəti.
Figure 4. The percentage ratio between the individual organs located on the branches of the candy tree of the mid-December period.

Quru qutu tipli meyvələrin ümumi kütləsində (100 % və ya 38.9 q) toxumlara 61.7% və ya 24 q, o cümlədən 21.5 q hündürlüyü 1.5-4.2 mm və qalınlığı 1.3 mm olan nisbətən iri toxum fraksiyasın payına (bu fraksiyada bir toxumun çəkisi orta hesabla 30 mq təşkil etmişdir) və 2.5 q hündürlüyü 0.8-2.5 mm və qalınlığı 0.3 mm-ə çatan xırda toxum fraksiyasının payına düşüb.

Cədvəl 2-də konfet ağacı budaqlarının yuxarıda qeyd olunan orqanlarının fitokimyəvi tərkibi verilmişdir.

Bu cədvəlin məlumatlarından görüldüyü kimi, dekabrın ortalarında bu bitkinin budaqlardan ayrılmış ətli meyvə saplaqlar, toxumlar, toxumsuz meyvə qalığı və bundan sonra qalmış çılpaq budaq hissəsi müxtəlif miqdarda su (16.00-47.00 q/100 q) və hidrofily maddələrdən ibarətdir.

Cədvəl 2.

Konfet ağacının budaqlardan ayrılmış ətli meyvə saplaqlar, toxumlar, toxumsuz meyvə qalığı və bundan sonra qalmış çılpaq budaqların fitokimyəvi tərkibi.

Tərkib komponentləri	Kütlə payı	Saplaq	Toxum	Toxumsuz meyvə hissəsi	Çılpaq budaqlar
Su	q/100 q	47.00± 1.50	16.00±0.50	20.00±0.82	18.00± 0.73
Monosaxaridlər	q/100 q	16.12± 0.51	7.05±0.22	5.32±0.22	11.26±0.45
Saxaroza	q/100 q	11.86± 0.37	1.93±0.06	3.18±0.13	3.94± 0.15
Ümumi turşuluq	q/100 q	0.42±0.01	1.14±0.03	0.40±0.02	0.90±0.03
Ümumi polifenollar	q/100 q	0.20 ±0.01	3.65±0.11	0.79±0.03	2.67± 0.10
Askorbin turşusu	mq/100 q	35.20±1.12	21.10±0.65	14.95±0.61	19.35± 0.78

Yeməli meyvə saplaqları sadə şəkərlərin (monosaxaridlər+ saxaroza) əsl anbarıdır (27.98 q/100 q xam kütləyə), çılpaq budaqlar və toxumlar isə təsirli miqdarda ümumi polifenollardan ibarətdir (2.67 q/100 q və 3.65 q/100 q xam kütləyə). Askorbin turşusunun miqdarına görə yeməli meyvə saplaqları digər orqanlardan xeyli qabaqdadır - 35.20 mq/100 q (yeməli meyvə saplaqları) 14.95 - 21.10 mq/100 q yaş kütləyə qarşı (digər orqanlar).

3.3. Nəticələrin müzakirəsi

Alınan nəticələr göstərir ki, noyabr ayının əvvəlinə aid incir yarpaqları quru toz halda ümumi polifenol (1.32 q/100 q) və askorbin turşusu (133.76 mq/100 q) mənbəyi kimi böyük dəyərə malikdir. Onların pəhriz dəyərini artıran fərqləndirici xüsusiyyət, sadə şəkərlərin miqdarının aşağı miqdarıdır (4 .83 %/100 q), bu da onları pəhriz çayının komponenti kimi istifadə etməyə imkan verir.

Konfet ağacının yeməli hissəsinin (ətli saplaqlar), meyvələrdəki toxumlarının və onların toxumsuz hissəsinin və çılpaq budaqlarının kəmiyyət tərkibinin öyrənilməsi göstərdi ki, yığılmış budaqların ümumi

kütləsində (471.2 q) yeyilə bilən hissəsinin payı 384.0 q və ya 81.5% təşkil edir, bu da onun onun tədarükünün və emalının təşkili üçün önəmli faktordur. Yeməli hissəsinin zəngin monosaxarid (16.12 q/100 q), saxaroza (11.86 q/100 q) və C vitamininin (35.20 mq/100 q) onların xam kütləsi mənbəyi olması da bu cür tədbirlərin səmərəli olacağından xəbər verir. Fərdi toxumlar və üzərində olan digər orqanların çıxarılmasından sonra çılpaqlaşmış budaqlar ümumi polifenolların miqdarına görə (müvafiq olaraq 3.65 və 2.67 q/100 q) saplaqları və meyvələrin toxumsuz hissəsinin (müvafiq olaraq 0.20 q/100 q və 0.75 q/100 q) qabaqlayır və buna görə də özündə bu tip antioksidantlar ilə zəngin içkilərin hazırlanmasında istifadə oluna bilər.

NƏTİCƏ

Beləliklə, noyabr ayının ortalarında yığılaraq quru toz halına köçürülmüş incir yarpaqlarının, həmçinin dekabr ayının ortalarına təssədüf edən konfet ağacının yeməli hissəsinin (meyvə saplaqları) fitokimyəvi tərkibini nəzərə alaraq, onlar C-vitaminli və enerjili içkilərin komponentləri kimi xüsusi dəyər daşıya bilər;

konfet ağacının meyvənin içindəki toxumlar və çırpacaq budaqlar suda həll olan polifenolların mənbəyi kimi istifadə üçün yararlıdır.

Ədəbiyyat

1. Abdelsalam, N.R., Awad, R.M., Ali, H.M., Salem, M.Z.M., Abdellatif, K.F., and Elshikh, M.S. (2019). Morphological, pomological and specific molecular marker resources for genetic diversity analyses in fig (*Ficus carica* L.). *Hort Science*, 54, 1299–1309. DOI: 10.21273/HORTSCI14091-19.
2. Sferrazza, G., Brusotti, G., Zonfrillo, M., Temporini, C., Tengattini, C., Tengattini, S., et al. (2021). *Hovenia dulcis* Thunberg: phytochemistry, pharmacology, toxicology and regulatory framework for its use in the European Union. *Moleculus*. 26(4)6 903. DOI: 10.3390/molecules26040903.
3. Morales, P., Maieves, H.A., Dias, M.I., Calhella, R.C., Sánchez-Mata, M.C., Santos-Buelga, C., et al. (2017). *Hovenia dulcis* Thunb. pseudofruits as functional foods: Phytochemicals and bioactive properties in different maturity stages. *J. Funct. Foods*. 29: 37–45. DOI: 10.1016/j.jff.2016.12.003.
4. Le, T.C., Kang, K.Y., Yang, I., Leutou, A.S., Ko, J., Son, Y.J., et al. (2018). A new secondary metabolite from Korean traditional herb plant *Hovenia dulcis*. *Nat. Prod. Commun.* 13: 451–454. DOI: 10.1177/1934578X1801300418.
5. Jihyun, J., Song, M., Baek, J.H., Kang, J.S., Chung, H.J., Lee, K., Park, S.W. (2021). Combined water extracts from oxidation-treated leaves and branches of *Hovenia dulcis* has anti-hangover and liver protective effects in binge alcohol intake of male mice. *Nutrients*. 13(12): 4404. DOI: 10.3390/nu13124404.
6. Xu, B.J., Deng, Y.Q., Lee, J.H., Mo, E.K., Sung, C.K. (2003). Chemical compositions of the genus *Hovenia*. *Nat. Prod. Sci.* 9: 143–153.
7. Wang, M., Zhu, P., Jiang, C., Ma, L., Zhang, Z., Zeng, X. (2012). Preliminary characterization, antioxidant activity in vitro and hepatoprotective effect on acute alcohol-induced liver injury in mice of polysaccharides from the peduncles of *Hovenia dulcis*. *Food Chem. Toxicol.* 50: 2964–2970. DOI: 10.1016/j.fct.2012.06.034.
8. Liu T, Hya S, Wang Z. (2015). *Hovenia dulcis* Thunb. (Zhijuzi, Oriental Raisin Tree Seed). Traditional medicine research. Corpus ID 88331922. DOI: 10.1007/978-3-211-99448-1_47.
9. Khan, A.S. (2017). Figs and Their Medicinal Value. In: *Medicinally Important Trees*. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-319-56777-8_10.
10. Lozanova, E., Savova, E., Lateva, V., Teneva-Angelova, T. (2022). Endophytic microflora from *Ficus carica* L. leaves – isolation, characterization and potential for application. *BIO Web of Conferences* 45, 02004. DOI: 10.1051/bioconf/20224502004.
11. Mennane, Z., Tabet, Z., El kharraz, B., Aabid, T., Souahila, T., Emrani, A., et al. (2021). Ethnobotanical study of fig tree (*Ficus Carica* L.) and olive (*Olea Europaea* L.) from Tetouan province in Morocco and study their antimicrobial activity. *E3S Web of Conferences* 319, 01091. DOI: 10.1051/e3sconf/202131901091.
12. Гафизов, Г.К. (2022). Исследование и разработка технологии переработки плодов кизила (*Cornus mas* L.) в концентрированную соковую основу для прозрачных напитков. *Плодоводство и виноградарство Юга России*. 75(3): 255–274. DOI: 10.30679/2219-5335-2022-3-75-255-274.
13. Гафизов, Г.К. (2022). Фитохимический состав плодов растения *Fortunella margarita* (Lour.) Swingle и продуктов их переработки. *Плодоводство и виноградарство Юга России*. 76(4): 257–271. DOI: 10.30679/2219-5335-2022-4-76-257-271.
14. Hafizov, G. K. (2022). Biotechnology of juice concentrate with the natural power of figs (*Ficus carica* L.). *The scientific heritage*. 86(86): 36-41.
15. Hafizov, G.K. (2021). Convective drying of feijoa fruits: pretreatment methods and target. *J of Hygienic Engineering and Design*. 37: 116-124.
16. Bataol, S., Khera, R.A., Hanif, M.A. and Ayub, M.A. (2020). Bay Leaf. *Medicinal Plants of South Asia*. 63–74. DOI: 10.1016/B978-0-08-102659-5.00005-7.